

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ ГАРАНТИЙ ЛИЦ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ИММУНИТЕТОМ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Исмоилов Умирбек Улугбек угли

*Студент магистратуры Ташкентского государственного
юридического университета*

Аннотация: В данной статье рассматривается институт уголовно-правового иммунитета в контексте национального и международного права, акцентируя внимание на его значении для защиты прав человека и реализации общественных интересов. Обсуждаются привилегии, предоставляемые носителям иммунитета, включая нынешних и бывших президентов, а также кандидатов в президенты Узбекистана. Законодательство страны, включая Конституцию и Уголовно-процессуальный кодекс, устанавливает особые процедуры для привлечения таких лиц к уголовной ответственности. Также анализируются иммунитеты депутатов Олий Мажлиса, подчеркивая их неприкосновенность и ограничения на уголовное преследование без согласия соответствующих органов.

Ключевые слова: иммунитет, уголовно-процессуальные аспекты, лица, задержание, возбуждение уголовного дела, должностные лица.

Институт уголовно-правового иммунитета регулируется как национальным, так и международным правом благодаря ратификации соответствующих правовых актов. Политические реалии и тенденции развития интернациональных отношений также играют важную роль в этой области. Носители уголовно-правового иммунитета обладают особыми привилегиями, льготами и гарантиями, которые обеспечивают невозможность

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

привлечения их к уголовной ответственности на общих основаниях. Вопрос привлечения к уголовной ответственности лиц с иммунитетом разрешается в соответствии с международным правом, однако для этого необходима специальная процедура. Привилегии носят ограниченный публично-правовой характер и служат реализации общественных интересов, защищая права человека от серьезных нарушений.

Законодательство Республики Узбекистан о правах лиц, пользующихся иммунитетом при задержании контролируется, в первую очередь, Конституцией Республики Узбекистан, Уголовно-процессуальным кодексом РУз, иными законами РУз и международными договорами.

Анализ национального законодательства Республики Узбекистан позволяет выделить следующих субъектов, пользующихся иммунитетом.

Иммунитет, которым пользуются нынешние и прошлые главы государства, а также Кандидат в Президенты Республики Узбекистан. Закон обеспечивает неприкосновенность и защиту личности Президента от уголовного преследования, как в настоящее время, так и в прошлом, а также для Кандидата в Президенты Республики Узбекистан (согласно части 2 статьи 91 Конституции Республики Узбекистан, личность Президента неприкосновенна и охраняется законом. А также на основании статьи 2 Закона Республики «Об основных гарантиях деятельности Президента Республики Узбекистан»¹: Президент Республики Узбекистан обладает неприкосновенностью и иммунитетом. Неприкосновенность Президента Узбекистан распространяется на его жилые и служебные помещения, багаж, личные и служебные транспортные средства, переписку, используемые им

¹ Закон Республики Узбекистан «Об основных гарантиях деятельности Президента Республики Узбекистан» г. Ташкент 25 апреля 2003 г., № 480- II.

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

средства связи, а также принадлежащие ему документы. Неприкосновенностью и иммунитетом обладает также экс-Президент Республики Узбекистан в течение всей его жизни. Экс-Президент Республики Узбекистан не может быть привлечен к уголовной и иной ответственности за действия, связанные с исполнением им полномочий Президента Республики Узбекистан. Он не может подвергаться задержанию, допросу, обыску или личному досмотру. Исходя из статьи 41 Избирательного Кодекса Республики Узбекистан²: кандидаты в Президенты Республики Узбекистан не могут быть привлечены к уголовной ответственности, арестованы или подвергнуты мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия Генерального прокурора Республики Узбекистан. В случае дачи такого согласия Генеральный прокурор Республики Узбекистан немедленно извещает об этом Центральную избирательную комиссию.

Иммуниеты, которыми пользуются представители Олий Мажлис Республики Узбекистан, осуществляющие законодательную власть, депутатский иммунитет. В соответствии со статьей 88 Конституции Республики Узбекистан, депутат Законодательной палаты и член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан пользуются правом неприкосновенности. Они не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны, заключены под стражу или подвергнуты мерам административного взыскания, налагаемого в судебном порядке, без согласия соответственно Законодательной палаты или Сената. Аналогичную статью мы можем увидеть в Законе Республики Узбекистан «О Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан», и в Законе Республики Узбекистан «О Сенате Олий

² Избирательный Кодекс Республики Узбекистан г. Ташкент 26.06.2019 г., № 03/21/670/0089

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

Мажлиса Республики Узбекистан». Помимо этого, в Законе Республики Узбекистан «О статусе депутата законодательной палаты и члена сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан»³, а точнее в статье 13 говорится: Депутат, сенатор обладает неприкосновенностью в течение срока своих полномочий. Депутат, сенатор не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан, заключен под стражу или подвергнут административному взысканию, налагаемому в судебном порядке, без согласия соответствующей палаты. Не допускается привод депутата, сенатора, а равно досмотр его жилого, служебного помещения, багажа, личного и служебного транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, а также принадлежащих ему документов. Кроме этого иммунитет предусмотрен и депутатам областного, районного и городского Кенгаша народных депутатов, в статье 11 Закона Республики Узбекистан «О статусе депутата областного, районного и городского Кенгаша народных депутатов»⁴: депутат обладает неприкосновенностью в течение срока своих полномочий. Депутат не может быть на соответствующей территории привлечен к уголовной ответственности, задержан, заключен под стражу или подвергнут административному взысканию, налагаемому в судебном порядке, без согласия, соответствующего Кенгаша народных депутатов. Депутат не может быть привлечен к ответственности за высказывание мнения или выражения позиции при голосовании в соответствующем Кенгаше народных депутатов и другие действия, связанные с реализацией своих полномочий, в том числе по истечении срока его полномочий. Если в связи с такими действиями депутат

³ Закон Республики Узбекистан «О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан» г. Ташкент, 2 декабря 2004 г., № 704-II

⁴ Закон Республики Узбекистан «О статусе депутата областного, районного и городского Кенгаша народных депутатов» г. Ташкент, 2 декабря 2004 г., № 706-II

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

допустил оскорбления, клевету или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена законом, он привлекается к ответственности в случае лишения его неприкосновенности.

Иммунитеты, которыми пользуются судьи при исполнении своих должностных обязанностей. В соответствии со статьей 112 Конституции Республики Узбекистан, неприкосновенность судей гарантируется законом. Согласно статье 70 Закона Республики Узбекистан «О судах»⁵ личность судьи неприкосновенна. Неприкосновенность судьи распространяется на его жилище, служебное помещение, используемые им транспорт и средства связи, его корреспонденцию, принадлежащие ему вещи и документы. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности, заключен под стражу без получения заключения Высшего судейского совета Республики Узбекистан и без согласия Пленума Верховного суда Республики Узбекистан. Судья не может быть привлечен к административной ответственности без получения заключения Высшего судейского совета Республики Узбекистан. В том числе на народных заседателей в период исполнения ими обязанностей в суде распространяются все гарантии неприкосновенности суде. Помимо этого, согласно статье 28 Закона Республики Узбекистан «О Высшем Судейском Совете Республики Узбекистан»: на члена Совета, утвержденного из числа судей распространяются гарантии неприкосновенности, предусмотренные для судей Законом Республики Узбекистан «О судах», с учетом особенностей настоящей статьи. Член Совета не может быть привлечен к уголовной и административной ответственности, а также заключен под стражу без согласия

⁵ Закон Республики Узбекистан «О судах» г. Ташкент, 14 декабря 2000 г., № 162-II

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

Совета. Уголовное дело в отношении члена Совета может быть возбуждено только Генеральным прокурором Республики Узбекистан.

Иммунитет, которыми пользуются сотрудники органов прокуратуры и следственных подразделений органов внутренних дел. Согласно статьи 120 Конституции Республики Узбекистан Органы Прокуратуры Республики Узбекистан осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было государственных органов, общественных объединений и должностных лиц, подчиняясь только закону. А также в статье 49 Закона Республики Узбекистан «О прокуратуре»⁶ говорится о неприкосновенности работника органов прокуратуры. А именно, возбуждение и проведение предварительного следствия по уголовным делам в отношении прокурора следователя и дознавателя являются исключительной компетенцией органов прокуратуры. На основании статьи 34.1 Закона Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел»⁷ неприкосновенность сотрудников следственных подразделений органов внутренних дел: уголовные дела в отношении дознавателей, следователей и руководителей следственных подразделений органов внутренних дел возбуждаются прокурором Республики Каракалпакстан, прокурорами города Ташкента, областей и приравненными к ним прокурорами, а в отношении следователей, руководителей подразделений и начальника Следственного департамента при Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан — Генеральным прокурором Республики Узбекистан либо его заместителями).

Иммунитет уполномоченных по защите прав человека и предпринимателей. Согласно Закону Республики Узбекистан «Об

⁶ Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» г. Ташкент, 29 августа 2001 г., № 257-II

⁷ Закон Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» г. Ташкент, 16 сентября 2016 г., № ЗРУ-407

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсмане)»⁸, а именно статье 18 Уполномоченный пользуется правом неприкосновенности и не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан, заключен под стражу или подвергнут административному взысканию, налагаемому в судебном порядке, без согласия палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Уголовное дело в отношении Уполномоченного может быть возбуждено только Генеральным прокурором Республики Узбекистан. Не допускается привод, задержание, а равно досмотр личных вещей, багажа, транспорта, жилого и служебного помещения Уполномоченного. Следующим основанием выступает Закон Республики Узбекистан «Об Уполномоченном при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства»⁹, где в статье 19 установлено: Уполномоченный по защите прав предпринимателей пользуется правом неприкосновенности и не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан, заключен под стражу или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия Президента Республики Узбекистан. Не допускается привод, задержание, а равно досмотр личных вещей, багажа, транспорта, жилого и служебного помещения, средств связи и документов Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Уголовное дело в отношении Уполномоченного по защите прав предпринимателей может быть возбуждено только Генеральным прокурором Республики Узбекистан.)

Иммунитет в связи с выполнением международных обязательств, дипломатический и консульский иммунитет. Данный иммунитет

⁸ Закон Республики Узбекистан «Об уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсмане)» г. Ташкент, 27 августа 2004 г., № 669-П

⁹ Закон Республики Узбекистан «Об Уполномоченном при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства» г. Ташкент, 29 августа 2017 г., № ЗРУ-440

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

предоставляется на основании Венской Конвенции «О дипломатических сношениях» 1961 года и Венской Конвенции «О консульских сношениях» 1963 года, участницей которых Республика Узбекистан стала в соответствии с Постановлениями Верховного Совета Республики Узбекистан от 6 мая 1994 года № № 1078-ХII, 1079-ХII. Реализация данных конвенций происходит на основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О деятельности дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций и их сотрудников в Республике Узбекистан», где пункт III посвящён иммунитетам и привилегиям, предоставляемым диппредставительству, главам и членам дипперсонала, а пункт V посвящен привилегиям и иммунитетам, предоставляемым консульским должностным лицам и другим работникам консульских учреждений.

Иммунитет, которым пользуются адвокаты. Согласно статье 6 Закона Республики Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов»¹⁰, личность адвоката неприкосновенна. Неприкосновенность адвоката распространяется на его жилище, служебное помещение, используемые им транспорт и средства связи, его корреспонденцию, принадлежащие ему вещи и документы. Не может быть внесено представление органом дознания, следователем, прокурором, а также вынесено частное определение суда в отношении правовой позиции адвоката по делу. Адвоката нельзя привлечь к уголовной, материальной и иной ответственности или угрожать ее применением в связи с оказанием юридической помощи юридическим и физическим лицам согласно закону. В

¹⁰ Закон Республики Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов» г. Ташкент, 25 декабря 1998 г., № 721-I

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

соответствии со статьей 10 Закона Республики Узбекистан «Об адвокатуре»¹¹ адвокат не может быть допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с исполнением им обязанностей защитника или представителя. У него не могут быть изъяты или подвергнуты досмотру адвокатские производства (досье), документы, полученные в связи с осуществлением профессиональных обязанностей, а также он не может быть ограничен в осуществлении права встреч с лицами, которым он оказывает юридическую помощь. Уголовное дело в отношении адвоката может быть возбуждено Генеральным прокурором Республики Узбекистан, прокурором Республики Каракалпакстан, прокурорами области, города Ташкента и приравненными к ним прокурорами. В случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда о признании адвоката виновным в совершении преступления, судья в течение суток в письменной форме информирует Министерство юстиции Республики Узбекистан и Палату адвокатов.

Иммунитет, которым пользуются должностные лица Счетной палаты согласно статьям 40-41 Закона Республики Узбекистан «О Счетной Палате Республики Узбекистан»¹² должностные лица Счетной палаты находятся под защитой государства. Должностные лица Счетной палаты при выполнении своих обязанностей подчиняются только непосредственному или прямому руководителю. Никто не имеет права вмешиваться в законную деятельность должностных лиц Счетной палаты, кроме лиц, прямо уполномоченных законом, а также принуждать должностных лиц Счетной палаты к выполнению обязанностей, которые законом не возложены на Счетную палату. Уголовное

¹¹ Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре» г. Ташкент, 27 декабря 1996 г., № 349-I

¹² Закон Республики Узбекистан «О Счетной Палате Республики Узбекистан» г. Ташкент, 1 июля 2019 г., № ЗРУ-546

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

дело в отношении должностных лиц Счетной палаты может быть возбуждено Генеральным прокурором Республики Узбекистан. Вопрос о привлечении должностных лиц Счетной палаты к административной ответственности решается председателем Счетной палаты.

И самый основной среди иммунитетов мы можем выделить **иммунитет** от дачи показаний, свидетельский иммунитет. Уголовно-процессуальное законодательство обеспечивает право свидетелям не давать показания против себя и своих родственников. А именно в статьях 66 и 116 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан прописано, что свидетель имеет право не давать показания против себя. Близкие родственники подозреваемого, обвиняемого, подсудимого могут быть допрошены в качестве свидетелей или потерпевших об обстоятельствах, касающихся подозреваемого, обвиняемого только с их согласия.

Детальный анализ национального законодательства позволило нам выделить 9 видов иммунитетов, которые действуют в Республике Узбекистан. А именно, иммунитеты нынешних и прошлых глав государства, а также Кандидата в Президенты Республики Узбекистан; иммунитет представителей Олий Мажлис Республики Узбекистан, осуществляющие законодательную власть, депутатский иммунитет; должностной иммунитет судебной ветви власти; иммунитет органов прокуратуры, а также сотрудников следственных подразделений органов внутренних дел; иммунитет уполномоченных по защите прав человека и предпринимателей; иммунитет в связи с выполнением международных обязательств, дипломатический и консульский иммунитет; иммунитет адвокатов; иммунитет, пользующийся должностными лицами Счетной палаты; иммунитет от дачи показаний, свидетельский иммунитет.

Исходя из вышеизложенного, мы можем прийти к выводу, что Республика Узбекистан, следуя нормам международного права также закрепила на законном уровне прав лиц, пользующихся иммунитетом при задержании в связи с политическим статусом и особой профессиональной ролью в сфере судопроизводства.

Но хотелось бы отметить, что в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан не расписан четко перечень лиц, пользующихся иммунитетом при задержании, а также порядок проведения процедуры следственных действий в отношении отдельных категорий лиц. И в свою очередь, считается целесообразным внести соответствующую главу в УПК РУз.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан «Об основных гарантиях деятельности Президента Республики Узбекистан» г. Ташкент 25 апреля 2003 г., № 480- II.
2. Избирательный Кодекс Республики Узбекистан г. Ташкент 26.06.2019 г., № 03/21/670/0089
3. Закон Республики Узбекистан «О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан» г. Ташкент, 2 декабря 2004 г., № 704-II
4. Закон Республики Узбекистан «О статусе депутата областного, районного и городского Кенгаша народных депутатов» г. Ташкент, 2 декабря 2004 г., № 706-II
5. Закон Республики Узбекистан «О судах» г. Ташкент, 14 декабря 2000 г., № 162-II

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

6. Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» г. Ташкент, 29 августа 2001 г., № 257-II
7. Закон Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» г. Ташкент, 16 сентября 2016 г., № ЗРУ-407
8. Закон Республики Узбекистан «Об уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсмане)» г. Ташкент, 27 августа 2004 г., № 669-II
9. Закон Республики Узбекистан «Об Уполномоченном при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства» г. Ташкент, 29 августа 2017 г., № ЗРУ-440
10. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов» г. Ташкент, 25 декабря 1998 г., № 721-I
11. Закон Республике Узбекистан «Об адвокатуре» г. Ташкент, 27 декабря 1996 г., № 349-I
12. Закон Республики Узбекистан «О Счетной Палате Республики Узбекистан» г. Ташкент, 1 июля 2019 г., № ЗРУ-546